

Synopsis af interview m. Lene Offersgaard

Interviewer: Asger Væring Larsen, 31/5 2022.

”CLARIN-DK¹ er en del af en ESFRI² – en infrastruktur hvor forskere kan deponere, dele og downloade sprogbase materialer, såsom tekster, transskriptioner, leksika, ordlister, audio- og videofiler. CLARIN-DK indeholder også interaktive sprogværktøjer. CLARIN-DK er det danske bidrag til den europæiske forskningsinfrastruktur for humaniora CLARIN ERIC, og ved at dele sine data i CLARIN-DK deler man dem med andre forskere i Europa”.

En betingelse for at repositoret kunne blive en del af CLARIN.EU og altså en del af CLARIN ESFRI var, at de dels blev certificeret via CoreTrustSeal (CTS) og derudover levede op til en række dokumentationskrav fra CLARIN.EU. Til gengæld betalte CLARIN.EU det gebyr CTS kræver. Selve processen med at blive certificeret tog samlet set knap et år, men i effektiv tid blev der afsat ½ årsværk til opgaven.

En række af de dokumentationskrav der var i forhold til repositoret, virkede omfattende og var noget, der ikke var taget stilling til forud for ansøgningen. Men de var gavnlige for repositoret at få diskuteret og truffet beslutninger om. Det handlede især om beskrivelse af og kontakt til det faglige community omkring repositoret. Her fandtes der på forhånd ikke en beskrivelse. Men også det at få lagt en linje i forhold til detalje- og formkrav til metadata var vigtigt for CLARIN.DK. CTS's certificeringskrav er i øvrigt frit tilgængelige.³

Certificeringen har ikke betydet noget i forhold til forholdet til førnævnte community. Brugere er ligeglade med, og kender ikke til certificeringen. Repositoret forsøger at lægge en fornuftig linje i forhold til at kuratere det materiale, der bliver lagt op, for at sikre kvaliteten, samtidig med at man ikke belaster forskerne med unødvendig dokumentation. Det vigtigste er, at data af en ordentlig kvalitet kommer ind, og kan genbruges af andre forskere, bl.a. ved hjælp af licenser og persistente identifikatorer. Derfor har CLARIN.DK implementeret et kuraterings-workflow, der skal sikre en minimumsstandard af det indkomne materiale. Selve data bliver ikke reveiwet. Systemet er endvidere sat op med nogle drop-down menuer, der letter indtastningen af metadata, men en stram styring af metadata er svær at implementere i et general purpose repository.

Det er oplevelsen, at CTS har større fokus på bevaringsaspektet af data og metadata i repositoret, og ikke så meget genanvendeligheden af data. FAIR-principperne er ikke dækket af CTS, men bliver adresseret i nogen grad af CLARIN.EU's egne krav.

En udfordring for CLARIN.DK er at sikre funding til videreførelse af repositorets drift, og det er netop en af hjørnestenene i CTS – at man kan påvise en plan B og dermed repositorets sustainability.

¹ <https://clarin.dk/clarindk/forside.jsp>

² European Strategy Forum on Research Infrastructures: <https://www.esfri.eu/>

³ <https://zenodo.org/record/3638211#.Ypnz2d9JFaQ>